

Készül
 1db rajz szerint bal
 1db tükörkép szerint jobb

tervező		Tárgy: Támasz bal/jobb	Méretarány: 1:1	Tömeg:
dátum	2017.07.05			
rajzoló				
dátum				
ellenőr		Anyagminőség: ST 37	Rajzszám:	
dátum		Méret: Lv 2	10-36-01-152	153